

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/362790529>

無限次元空間上のGibbs測度は、コンパクト空間上の局所性をもつ正則Dirichlet形式を定める。

Preprint · August 2022

DOI: 10.13140/RG.2.2.13425.56163

CITATIONS

0

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

26 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

無限次元空間 \mathbb{R}^∞ 上の Gibbs 測度は、 コンパクト空間 $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ 上の 局所性をもつ正則 Dirichlet 形式を定める。

Any Gibbs measure on infinite-dimensional space \mathbb{R}^∞ defines a regular Dirichlet form with local property on compact space $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$.

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

本原稿では、 \mathbb{R}^∞ 上の Gibbs 測度 μ に対して、形式的に

$$E_{CD}^\mu(f_1, f_2) := \sum_{k \in \mathbb{N}} \int_{\mathbb{R}^\infty} \frac{\partial f_1}{\partial x_k} \frac{\partial f_2}{\partial x_k} d\mu$$

と表記される古典的対称形式について考察する。本原稿のポイントは2つ、ある。

1つは、表題の通り、加算無限直積位相空間 $\mathbb{R}^\infty = \prod_{k \in \mathbb{N}} \mathbb{R}$ を埋め込むコンパクト空間として、 $(\mathbb{R}^\infty$ の1点コンパクト化空間 $\mathbb{R}^\infty \cup \{\infty\}$ ではなく、) \mathbb{R} の1点コンパクト化空間 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ の加算直積位相空間 $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty = \prod_{k \in \mathbb{N}} (\mathbb{R} \cup \{\infty\})$ を採用することである。

もう1つは、Gibbs 測度の定義として、例えば、**Albeverio, Kondratiev, Rockner** などに倣い、部分積分公式の成立によるものを採用することである。破格ではあるが、ここで、正確な定義を述べる。 $CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ で、以下の条件を満たす $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ 上の実数値連続関数 f の全体の集合を表す。ある $n \in \mathbb{N}$, $g \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, $L \in (0, +\infty)$ が存在して、

(1) 任意の $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ に対して、

$$|x_k| \geq L \implies \frac{\partial g}{\partial x_k}(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

(2) 任意の $\{x_l\}_{l \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、

$$f(\{x_l\}_{l \in \mathbb{N}}) = g(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

である。 $CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ を「準備段階の対称形式」の定義域として採用する。

さて、Gibbs 測度の定義であるが、 μ を直積位相空間 \mathbb{R}^∞ (の位相的 σ 加法族) 上の確率測度とする。任意の $n \in \mathbb{N}$ と \mathbb{R}^n の空でない開集合 G に対して、 $\mu(G \times \mathbb{R}^\infty) > 0$ であるとする。このとき、 μ が Gibbs 測度であるとは、 \mathbb{R}^∞ 上の実数値 (Borel) 可測関数のある列 $\{H_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ が存在して、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、次を満たすことである、と定義する。

(1) 任意の $f \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ に対して、

$$\int_{\mathbb{R}^\infty} \left| H_k \frac{\partial f}{\partial x_k} \right|^2 d\mu < +\infty,$$

(2) 任意の $f_1, f_2 \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ に対して、

$$\int_{\mathbb{R}^\infty} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_k} f_2 \right) d\mu = 2 \int_{\mathbb{R}^\infty} H_k \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_k} f_2 \right) d\mu$$

である。この条件 (部分積分公式の成立、あるいは、 μ が対数微分可能であることと言っても良いのかもしれない) は、「準備段階の対称形式」の可閉性を保証するために、我々は主に使用する。というより、実際には、 $CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ を定義域に採用した場合について、「部分積分公式を用いた可閉性の証明を整理すると、このような条件になっている」というだけのことである。例えば、Cauchy 分布は平均が存在しない確率分布であるが、その加算無限直積分布

$$\prod_{k \in \mathbb{N}} \left(\frac{\sigma_k}{\pi (\sigma_k^2 + (x_k - a_k)^2)} dx_k \right)$$

は、(我々の言う) Gibbs 測度であることを確認することは、(第3節の末尾で示すように f と同様に \mathbb{R}^∞ 上で $\frac{\partial f}{\partial x_k}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}$ は有界であるので) 難しくはない。

「空間的に大きく広がっている」という点でかなり限界的な確率測度も (我々の言う) Gibbs 測度に含まれているのではないか、と思われる。我々の主結果である 「局所性をもつ正則 Dirichlet 形式を定める」において、「 μ が (我々の言う) Gibbs 測度である」ということ以外の制約はない。従って、「技術的には、この点に、我々の方法の利点がある」と若干の期待が持てるところではあるのかもしれない。さらに言えば、主結果の前段階の結果として、Gibbs 測度であるという仮定なしに「可閉であれば、その閉包は、局所性をもつ正則 Dirichlet 形式である」という形の結果を得る。(因みに、Gibbs 測度の部分積分公式による特徴付けは早くから認識されていたことが例えば、Frohlich などから覗えるようである。一方、確率測度に対して、部分積分公式の成立を H -偏微分の可閉性に結び付ける議論を行ったのは Albeverio, Kusuoka, Rockner であろうか?)

全体を通して、(学部で学ぶことも充分にあり得るような) 解析学の基礎知識だけが必要である。例えば、我々は、(福島に従って) Dirichlet 形式の定義を明示的に述べるであろう。従って、Dirichlet 形式の定義を知らない方でも本原稿をお読みいただくことが可能である。実際、「本原稿を書くために、私は Dirichlet 形式の定義 (だけ?) を学んだ」というのが実情である。今回の問題に形式的に対応する確率微分方程式は $dX_k = \sqrt{2}dB_k - 2H_k dt$ ($k \in \mathbb{N}$) であるが、 H_k の定義域 (の共通集合) が狭い場合を想定すると、「任意の $n \in \mathbb{N}$ と \mathbb{R}^n の空でない開集合 G に対して、 $\mu(G \times \mathbb{R}^\infty) > 0$ である」という仮定を外すことが重要かもしれない。私自身は (一般化された?) Dirichlet 形式のことが何も分からないので、この方向の一般化は手に余ると感じている。また、今回は基礎空間 \mathbb{R} の拡張 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ による正則化を行った、と言っても良いのかもしれないが、例えば、完備でない 1 次元 Riemann 多様体 $(0, 1)$ の拡張 $(0, 1) \cup \{\infty\}$ による正則化と $[0, 1]$ による正則化では適合する対称拡散過程に本質的な違い (一般化された法線微分の違い?) がある、と思われる。それに対し、(\mathbb{R} のように) 基礎の状態空間が 完備な Riemann 多様体 (の加算直積) であれば拡張に依存した違いはないか、どうか?、という問題が考えられると思われるが、Martin 境界の定義も知らない私にはよく分からない。「理想境界に到達しなければ同値であること」と「理想境界に到達しない (容量 0 である?) こと」を示せば良いのかもしれない。これに関連して、本原稿の主結果によって定められる正則 Dirichlet 形式に関しては、理想境界 $((\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty) \setminus (\mathbb{R}^\infty)$ の容量が 0 であることを示すのは難しくないと思われる (容量の加算劣加法性と当該の理想境界は「1 次元的な境界 (余次元 1 の境界面)」の加算和であること、及び、「1 次元的な境界」の容量に関しては、2 つの切断関数の形状を固定し、その位置をそれぞれ $\pm\infty$ に近づけること)。

Albeverio, Kondratiev, Rockner, *Ergodicity of L^2 -Semigroups and Extremality of Gibbs States*, Journal of Functional Analysis, 144 (1997), 394-423

Albeverio, Kusuoka, Rockner, *On Partial Integration in Infinite-Dimensional Space and Applications to Dirichlet Forms*, Journal of the London Mathematical Society, 42 (1990), 122-136

Frohlich, *Schwinger Functions and Their Generating Functionals*, Advances in Mathematics, 23 (1977), 119-180

福島正俊『ディリクレ形式とマルコフ過程』(紀伊国屋書店)

無限次元空間上の Laplace 作用素の変分法的定式化と自己共役性

<https://www.researchgate.net/publication/361136526>

無限次元干渉 Brown 運動に関する解析的半群

<https://www.researchgate.net/publication/361779645>

1 基本的な事項

本節では、(Dirichlet 形式以外の) 基本的な事項を (証明付きで) まとめる。こういった基本的な事項にあまり拘泥されない向きは、本節は、飛ばしてしまっても良いだろう、と思われる。あるいは、逆に、「こういったことは頭に入っている」という方も当然、飛ばされるのが良いであろう。中間的なタイプの方が、「確認したくなかったとき」に有用であろう、と思っている。Dirichlet 形式の基本的な事項 (ただし、本原稿で必要なものに限る) は、次節にまとめる。

まずは、本原稿で必要となる範囲で (可測空間と位相空間に関する) 抽象的な一般論をまとめる。難しい議論は特にないのだが、一方、その結論は自明という訳でもないので、労を厭わず、念のための確認をしている。大概是、特段の仮定なしに、期待通りの結論が成立するのであるが、ごく一部、適当な仮定が必要なものがある。より具体的には、「直積位相空間の Borel 集合は、Borel 可測空間の直積可測空間の可測集合である」は一般には成立しないため、成立のための (よく知られた) 十分条件を与えるであろう。(成立する場合には、有限直積測度、直積確率測度や Kolmogorov の拡張定理による確率測度などが Borel 測度になる。) この十分条件は、 $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ の場合と \mathbb{R}^∞ の場合のそれぞれについて、直積位相空間の Borel 可測空間と Borel 可測空間の直積可測空間の (よく知られた) 同値性を本節で示す (命題 2.4) ために、使われるであろう。直前で注意したように、このような同値性は一般には成立しないことがよく知られている。

補題 1 : X を集合とする。このとき、 $\{B_\lambda\}_\lambda$ が X 上の σ 加法族の族であるならば、 $\bigcap_\lambda B_\lambda$ は X 上の σ 加法族である。 $\{T_\lambda\}_\lambda$ が X 上の位相の族であるならば、 $\bigcap_\lambda T_\lambda$ は X 上の位相である。

証明 : 容易である。 ■

補題 2 : X を集合、 A を X の集合族とする。このとき、ある B が一意に存在して、 B は A を含む最小の X 上の σ 加法族である。ある T が一意に存在して、 T は A を含む最小の X 上の位相である。

証明 : 2^X は A を含む σ 加法族であり、位相である。よって、補題 1 より、容易である。 ■

補題 2 より、次のように定義する。

定義 3 : X を集合、 A を X の集合族とする。このとき、 A を含む最小の X 上の σ 加法族を A で生成される σ 加法族と言う (また、用語を濫用して、生成される可測空間などとも言う)。 A を含む最小の X 上の位相を A で生成される位相と言う (また、用語を濫用して、生成される位相空間などとも言う)。 ■

補題 4 : X, Y を集合、 f を X から Y への写像とする。このとき、 N が Y の集合族であるならば、「ある $C \in N$ が存在して、 $D = f^{-1}(C)$ 」となる集合 D の全体の集合は X の集合族である。 B が Y 上の σ 加法族であるならば、「ある $E \in B$ が存在して、 $F = f^{-1}(E)$ 」となる集合 F の全体の集合は X 上の σ 加法族である。 T が Y 上の位相であるならば、「ある $O \in T$ が存在して、 $P = f^{-1}(O)$ 」となる集合 P の全体の集合は X 上の位相である。

証明： 容易である。 ■

補題 4 より、次のように定義する。

定義 5 : X, Y を集合、 f を X から Y への写像とする。このとき、 Y の集合族 N に対して、「ある $C \in N$ が存在して、 $D = f^{-1}(C)$ 」となる集合 D の全体の集合を (N から) f によって誘導される集合族と言う。 Y 上の σ 加法族 B に対して、「ある $E \in B$ が存在して、 $F = f^{-1}(E)$ 」となる集合 F の全体の集合を (B から) f によって誘導される σ 加法族と言う。 Y 上の位相 T に対して、「ある $O \in T$ が存在して、 $P = f^{-1}(O)$ 」となる集合 P の全体の集合を (T から) f によって誘導される位相と言う。 ■

定義 6 : Y を集合、 X を Y の部分集合とする。 Y が可測空間であるとき、「 X から Y への標準的な単射」によって誘導される可測空間を (Y の) 部分可測空間と言う。 Y が位相空間であるとき、「 X から Y への標準的な単射」によって誘導される位相空間を (Y の) 部分位相空間と言う。 ■

さて、自明な事実の確認ばかりが続いたところであるが、次は非自明な(よく知られた)事実であろう。

命題 7 : X, Y を集合、 f を X から Y への写像、 N を Y の集合族とする。このとき、「 N で生成される σ 加法族」から f によって誘導される σ 加法族は、「(N から) f によって誘導される集合族」で生成される σ 加法族である。「 N で生成される位相」から f によって誘導される位相は、「(N から) f によって誘導される集合族」で生成される位相である。

証明： 「(N から) f によって誘導される集合族」で生成される σ 加法族は、「 N で生成される σ 加法族」から f によって誘導される σ 加法族の部分集合であることは、容易である。逆を示す。「 Y の部分集合 E で、 $f^{-1}(E)$ が「(N から) f によって誘導される集合族」で生成される σ 加法族に属するもの」の全体の集合を B_Y とおく。 B_Y は、 σ 加法族である。 N は、 B_Y の部分集合である。「 N で生成される σ 加法族」は、 B_Y の部分集合である。「 N で生成される σ 加法族」から f によって誘導される σ 加法族は、 B_Y から f によって誘導される σ 加法族の部分集合である。一方、 B_Y から f によって誘導される σ 加法族は、「(N から) f によって誘導される集合族」で生成される σ 加法族の部分集合である。「 N で生成される σ 加法族」から f によって誘導される σ 加法族は、「(N から) f によって誘導される集合族」で生成される σ 加法族の部分集合である。

位相についても、同様に確認される。 ■

命題 7 を標準的な単射に適用して、(さらに、定義 3 と定義 6 における用語の濫用を伴って、) 次を得る。

補題 8 : Y を集合、 N を Y の集合族、 X を Y の部分集合とする。このとき、「 N で生成される可測空間」の部分可測空間は、「(N から) X から Y への標準的な単射によって誘導される集合族」で生成される可測空間である。「 N で生成される位相空間」の部分位相空間は、「(N から) X から Y への標準的な単射によって誘導される集合族」で生成される位相空間である。

証明： 命題 7 から、容易である。 ■

補題 8 (の前半) を位相に適用して、次を得る。

命題 9 : 任意の位相空間とその部分集合に対して、「位相空間で生成される可測空間」の部分可測空間は、「位相空間の部分位相空間」で生成される可測空間である。すなわち、(位相空間で生成される可測空間を **Borel 可測空間** と言うとして、) Borel 可測空間の部分可測空間は、部分位相空間の Borel 可測空間である。

証明： 補題 8 (の前半) で集合族を位相として、容易である。 ■

補題 10 : X, Y, Z を集合、 f を X から Y への写像、 g を Y から Z への写像、 N を Z の集合族とする。このとき、「(N から) g によって誘導される集合族」から f によって誘導される集合族は、(N から) $g \circ f$ によって誘導される集合族である。

証明： 容易である。 ■

補題 11 : X, Y を集合、 f を X から Y への写像、 $\{N_\lambda\}_\lambda$ を Y の集合族とする。このとき、「ある λ が存在して、 N_λ の要素である」ような集合の全体の集合から f によって誘導される集合族は、「ある λ が存在して、 N_λ から f によって誘導される集合族の要素である」ような集合の全体の集合である。

証明： 容易である。 ■

定義 12 : $\{X_\lambda\}_\lambda$ を空でない集合の族とする。このとき、各 λ に対し、 pr_λ で、 $\prod_\tau X_\tau$ から X_λ への射影 (標準的な全射) を表す。 ■

定義 13 : $\{X_\lambda\}_\lambda$ を空でない可測空間の族とする。このとき、「ある λ が存在して、射影 pr_λ によって誘導される可測空間の可測集合である」ような集合の全体の集合で生成される可測空間を ($\{X_\lambda\}_\lambda$ の) 直積可測空間と言う。 ■

命題 14 : $\{Y_\lambda\}_\lambda$ を空でない可測空間の族とする。 $\{X_\lambda\}_\lambda$ を空でない集合の族とし、任意の λ に対して、 X_λ は Y_λ の部分集合であるとする。このとき、直積可測空間 $\prod_\lambda Y_\lambda$ の部分可測空間 $\prod_\lambda X_\lambda$ は、(空でない) 部分可測空間の族 $\{X_\lambda\}_\lambda$ の直積可測空間 $\prod_\lambda X_\lambda$ である。

証明： 直積集合 $\prod_{\lambda} X_{\lambda}$ から直積集合 $\prod_{\lambda} Y_{\lambda}$ への標準的な単射を i で表す。各 λ に対して、 X_{λ} から Y_{λ} への標準的な単射を i_{λ} で、直積集合 $\prod_{\tau} X_{\tau}$ から X_{λ} への射影を $\text{pr}_{X,\lambda}$ で、直積集合 $\prod_{\tau} Y_{\tau}$ から Y_{λ} への射影を $\text{pr}_{Y,\lambda}$ で、可測空間 Y_{λ} の可測集合族を B_{λ} で表す。補題 8 より、直積可測空間 $\prod_{\lambda} Y_{\lambda}$ の部分可測空間 $\prod_{\lambda} X_{\lambda}$ の可測集合族は、「ある λ が存在して、 B_{λ} から $\text{pr}_{Y,\lambda}$ によって誘導される集合族の要素である」ような集合の全体の集合から i によって誘導される集合族で生成される σ 加法族である。よって、補題 11 より、直積可測空間 $\prod_{\lambda} Y_{\lambda}$ の部分可測空間 $\prod_{\lambda} X_{\lambda}$ の可測集合族は、「ある λ が存在して、 B_{λ} から $\text{pr}_{Y,\lambda}$ によって誘導される集合族から i によって誘導される集合族の要素である」ような集合の全体の集合から生成される σ 加法族である。よって、任意の λ に対して、 $\text{pr}_{Y,\lambda} \circ i = i_{\lambda} \circ \text{pr}_{X,\lambda}$ であるので、補題 10 より、直積可測空間 $\prod_{\lambda} Y_{\lambda}$ の部分可測空間 $\prod_{\lambda} X_{\lambda}$ の可測集合族は、「ある λ が存在して、 B_{λ} から i_{λ} によって誘導される集合族から $\text{pr}_{X,\lambda}$ によって誘導される集合族の要素である」ような集合の全体の集合から生成される σ 加法族、すなわち、部分可測空間の族 $\{X_{\lambda}\}_{\lambda}$ の直積可測空間 $\prod_{\lambda} X_{\lambda}$ の可測集合族である。 ■

定義 15 : $\{X_{\lambda}\}_{\lambda}$ を空でない位相空間の族とする。このとき、「ある λ が存在して、射影 pr_{λ} によって誘導される位相空間の開集合である」ような集合の全体の集合で生成される位相空間を ($\{X_{\lambda}\}_{\lambda}$ の) 直積位相空間と言う。 ■

命題 16 : $\{Y_{\lambda}\}_{\lambda}$ を空でない位相空間の族とする。 $\{X_{\lambda}\}_{\lambda}$ を空でない集合の族とし、任意の λ に対して、 X_{λ} は Y_{λ} の部分集合であるとする。このとき、直積位相空間 $\prod_{\lambda} Y_{\lambda}$ の部分位相空間 $\prod_{\lambda} X_{\lambda}$ は、(空でない) 部分位相空間の族 $\{X_{\lambda}\}_{\lambda}$ の直積位相空間 $\prod_{\lambda} X_{\lambda}$ である。

証明： 命題 14 の証明と同様にして、確認できる。 ■

補題 17 : X を集合、 $\{S_{\lambda}\}_{\lambda}$ を X の集合族の族とする。このとき、「ある λ が存在して、 S_{λ} で生成される σ 加法族の要素である」ような集合の全体の集合で生成される σ 加法族は、「ある λ が存在して、 S_{λ} の要素である」ような集合の全体の集合で生成される σ 加法族である。「ある λ が存在して、 S_{λ} で生成される位相の要素である」ような集合の全体の集合で生成される位相は、「ある λ が存在して、 S_{λ} の要素である」ような集合の全体の集合で生成される位相である。

証明： 「ある λ が存在して、 S_{λ} の要素である」ような集合の全体の集合で生成される σ 加法族は、「ある λ が存在して、 S_{λ} で生成される σ 加法族の要素である」ような集合の全体の集合で生成される σ 加法族の部分集合である。逆を示す。任意の λ に対して、 S_{λ} は「ある λ が存在して、 S_{λ} の要素である」ような集合の全体の集合の部分集合である。よって、任意の λ に対して、 S_{λ} で生成される σ 加法族は「ある λ が存在して、 S_{λ} の要素である」よう

な集合の全体の集合で生成される σ 加法族の部分集合である。よって、「ある λ が存在して、 S_λ で生成される σ 加法族の要素である」ような集合の全体の集合は、「ある λ が存在して、 S_λ の要素である」ような集合の全体の集合で生成される σ 加法族の部分集合である。よって、「ある λ が存在して、 S_λ で生成される σ 加法族の要素である」ような集合の全体の集合で生成される σ 加法族は、「ある λ が存在して、 S_λ の要素である」ような集合の全体の集合で生成される σ 加法族の部分集合である。

位相についても、同様に確認される。 ■

補題 18 : $\{X_\lambda\}_\lambda$ を空でない可測空間の族とし、 $\{S_\lambda\}_\lambda$ を族とする。任意の λ に対して、 S_λ は X_λ の集合族であり、 X_λ の可測集合族は S_λ で生成される σ 加法族であるとする。このとき、直積可測空間 $\prod_\lambda X_\lambda$ の可測集合族は、「ある λ が存在して、 S_λ から射影 pr_λ によって誘導される集合族の元である」ような集合の全体の集合で生成される σ 加法族である。

証明： 命題 7 より、直積可測空間 $\prod_\lambda X_\lambda$ の可測集合族は、「ある λ が存在して、 S_λ から射影 pr_λ によって誘導される集合族で生成される σ 加法族の元である」ような集合の全体の集合で生成される σ 加法族である。よって、補題 17 より、直積可測空間 $\prod_\lambda X_\lambda$ の可測集合族は、「ある λ が存在して、 S_λ から射影 pr_λ によって誘導される集合族の元である」ような集合の全体の集合で生成される σ 加法族である。 ■

補題 19 : $\{X_\lambda\}_\lambda$ を空でない位相空間の族とし、 $\{S_\lambda\}_\lambda$ を族とする。任意の λ に対して、 S_λ は X_λ の集合族であり、 X_λ の位相は S_λ で生成される位相であるとする。このとき、直積位相空間 $\prod_\lambda X_\lambda$ の位相は、「ある λ が存在して、 S_λ から射影 pr_λ によって誘導される集合族の元である」ような集合の全体の集合で生成される位相である。

証明： 補題 18 の証明と同様にして、確認される。 ■

命題 20 : $\{X_\lambda\}_\lambda$ を空でない集合の族、 $\{S_\lambda\}_\lambda$ を族とし、任意の λ に対して、 S_λ は X_λ の集合族であるとする。さらに、任意の λ に対して、 X_λ は、 S_λ で生成される可測空間であり、また、 S_λ で生成される位相空間である、とする。このとき、直積可測空間 $\prod_\lambda X_\lambda$ の可測集合は、直積位相空間 $\prod_\lambda X_\lambda$ で生成される可測空間の可測集合である。

証明： 補題 18 より、容易である。 ■

既に注意したように、「命題 20 の逆は、一般には成立しない」ことがよく知られている訳であるが、成立のための十分条件を与えるための準備をする。

命題 21 : X を集合、 N を X の集合族、 O を X の部分集合とする。このとき、 O が N で生成される位相の要素であるためには、 X のある集合族 M が存在して、 $O = \cup M$ であり、かつ、任意の $G \in M$ に対して、 N のある有限部分集合 F が存在して、 $G = \cap F$ であることが必要十分である。

証明： 「 X のある集合族 M が存在して、 $O = \cup M$ であり、かつ、任意の $G \in M$ に対して、 N のある有限部分集合 F が存在して、 $G = \cap F$ である」ような X の部分集合 O の全体の集合を T で表す。 T は N で生成される位相の部分集合である。逆を示す。任意の $A \in N$ に対して、 A は X の部分集合であり、 $\{A\}$ は X の集合族であり、 $A = \cup \{A\}$ であり、かつ、任意の $G \in \{A\}$ に対して、 $\{G\}$ は N の有限部分集合であり、 $G = \cap \{G\}$ である。よって、 $N \subset T$ である。一方、 T は位相である。よって、 N で生成される位相は T の部分集合である。 ■

補題 2 2 : X を集合、 N を X の部分集合のたかだか加算な族とする。このとき、 N で生成される位相は、 N で生成される σ 加法族の部分集合である。

証明： O が N で生成される位相の要素であるとする。このとき、 O は N で生成される σ 加法族の要素であることを示す。命題 2 1 より、 X のある集合族 M が存在して、 $O = \cup M$ であり、かつ、任意の $G \in M$ に対して、 N のある有限部分集合 F が存在して、 $G = \cap F$ である。任意の $G \in M$ に対して、 G は N で生成される σ 加法族の要素である。さらに、 N はたかだか加算であるので、 M はたかだか加算である。したがって、 $O = \cup M$ より、 O は N で生成される σ 加法族の要素である。 ■

さて、次の命題 2 3 は、直積可測空間と「直積位相で生成される可測空間」が同じであるための（よく知られた）十分条件を与える。

命題 2 3 : $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ を空でない集合の列、 $\{G_{n,m}\}_{(n,m) \in \mathbb{N}^2}$ を 2 重列とし、任意の $(n, m) \in \mathbb{N}^2$ に対して、 $G_{n,m}$ は X_n の部分集合であるとする。さらに、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 X_n は、 $\{G_{n,m}\}_{m \in \mathbb{N}}$ で生成される可測空間であり、また、 $\{G_{n,m}\}_{m \in \mathbb{N}}$ で生成される位相空間である、とする。このとき、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、可測空間 X_n は位相空間 X_n で生成される可測空間である。直積可測空間 $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ は、直積位相空間 $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ で生成される可測空間である。

証明： 補題 2 2 より、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、可測空間 X_n は位相空間 X_n で生成される可測空間である。

命題 2 0 より、直積可測空間 $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ の可測集合族は直積位相空間 $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ で生成される σ 加法族の部分集合である。逆を示す。補題 1 9 より、直積位相空間 $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ の位相は、「ある $n \in \mathbb{N}$ が存在して、 $\{G_{n,m}\}_{m \in \mathbb{N}}$ から射影 pr_n によって誘導される集合族の元である」ような集合の全体の集合で生成される位相である。ところが、「ある $n \in \mathbb{N}$ が存在して、 $\{G_{n,m}\}_{m \in \mathbb{N}}$ から射影 pr_n によって誘導される集合族の元である」ような集合の全体の集合はたかだか加算であるので、補題 2 2 より、直積位相空間 $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ の位相は、「ある $n \in \mathbb{N}$ が存在して、 $\{G_{n,m}\}_{m \in \mathbb{N}}$ から射影 pr_n によって誘導される集合族の元である」ような集合の全体の集合で生成される σ 加法族の部分集合である。

よって、直積位相空間 $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ の位相は、直積可測空間 $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ の可測集合族の部分集合である。直積位相空間 $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ で生成される σ 加法族は、直積可測空間 $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ の可測集合族の部分集合である。 ■

命題 2 4 : 「族 $\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}}$ の直積位相空間」の Borel 可測空間は、「Borel 可測空間の族 $\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 」の直積可測空間である。「族 $\{\mathbb{R} \cup \{\infty\}\}_{k \in \mathbb{N}}$ の直積位相空間」の Borel 可測空間は、「Borel 可測空間の族 $\{\mathbb{R} \cup \{\infty\}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 」の直積可測空間である。

証明： \mathbb{R} と $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ は加算な開基を持つので、命題 2 3 より、容易である。 ■

以上で、「可測空間」の一般論に主に関わる話題は終了する。

補題 2 5 : $\{(X_n, d_n, T_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ を列とし、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 X_n は空でない集合、 d_n は X_n 上の距離、 T_n は d_n から導かれる位相であるとする。 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{b_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ に対して、

$$d(\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}) := \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{\min\{d_n(a_n, b_n), 1\}}{2^n}$$

とおく。このとき、 d は $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ 上の距離である。 d から導かれる位相は、 $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ の直積位相である。

証明： 通常通りにして、確認できる。 ■

補題 2 6 : X を集合、 T を X の位相とする。 X 上のある距離 d が存在して、 d から導かれる位相は T であるとする。 μ を T で生成される σ 加法族上の確率測度とする。 A を T で生成される σ 加法族の要素とする。 $\varepsilon > 0$ とする。このとき、 T のある閉集合 F 、開集合 U と T に関して連続な X 上の $[0, 1]$ 値関数 g が存在して、

$$\begin{aligned} F &\subset A \subset U, \\ \mu(U \setminus F) &< \varepsilon, \\ X \setminus U &\subset g^{-1}(\{0\}), \\ F &\subset g^{-1}(\{1\}) \end{aligned}$$

である。

証明： X 上のある距離 d が存在して、 d から導かれる位相は T である。小谷『測度と確率』の命題 4. 1 3、あるいは、渡辺『確率微分方程式』の命題 1. 1 より、 T のある閉集合 F と開集合 U が存在して、 $F \subset A \subset U, \mu(U \setminus F) < \varepsilon$ である（略証：「任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある閉集合 F と開集合 U が存在して、 $F \subset A \subset U, \mu(U \setminus F) < \varepsilon$ である」ような集合 A の全体の集合は、 T を

含む σ 加法族である)。 $F = \emptyset$ のときは、 $g := 0$ とおく。 $F \neq \emptyset, U = X$ のときは、 $g := 1$ とおく。 $F \neq \emptyset, U \neq X$ のときは、 $x \in X$ に対して

$$g(x) := \frac{d(x, X \setminus U)}{d(x, F) + d(x, X \setminus U)}$$

とおく。 ■

命題 27 : X を集合、 T を X の位相とする。 X 上のある距離 d が存在して、 d から導かれる位相は T であるとする。 μ を T で生成される σ 加法族上の確率測度とする。 $f \in L^2(d\mu)$ とする。 $\varepsilon > 0$ とする。 このとき、 T に関して連続な X 上のある実数値関数 g が存在して、

$$\|f - g\|_{L^2(d\mu)} < \varepsilon$$

である。

証明： 単関数のある列 $\{f_n\}_n$ が存在して、 任意の x に対して、 $\lim_n f_n(x) = f(x)$ であり、 任意の n に対して、 $|f_n(x)| \leq |f(x)|$ である。 このとき、 $|f(x) - f_n(x)|^2 \leq 4|f(x)|^2$ である。 よって、 ある n が存在して、 $\|f - f_n\|_{L^2(d\mu)} < \frac{\varepsilon}{2}$ である。 ある $m, \{c_k\}_{k=1}^m, \{A_k\}_{k=1}^m$ が存在して、 $f_n = \sum_{k=1}^m c_k 1_{A_k}$ である。 補題 26 より、 ある $\{F_k\}_{k=1}^m, \{U_k\}_{k=1}^m, \{g_k\}_{k=1}^m$ が存在して、 任意の k に対して、 g_k は T に関して連続な X 上の $[0, 1]$ 値関数であり、 $\mu(U_k \setminus F_k) < \frac{\varepsilon^2}{4m^2(1+\max_l |c_l|)^2}$ であり、 任意の $x \in X \setminus (U_k \setminus F_k)$ に対して、 $g_k(x) = 1_{A_k}(x)$ である。 $g := \sum_{k=1}^m c_k g_k$ とおく。 g は連続であり、 $\|f - g\|_{L^2(d\mu)} \leq \|f - f_n\|_{L^2(d\mu)} + \|f_n - g\|_{L^2(d\mu)} < \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{k=1}^m |c_k| \sqrt{\mu(U_k \setminus F_k)} < \varepsilon$ である。 ■

補題 28 : (X, B, μ) を測度空間、 $(X, \bar{B}^\mu, \bar{\mu})$ を (X, B, μ) の完備化、 f を実数値 \bar{B}^μ 可測関数とする。 このとき、 ある実数値 B 可測関数 g と $E \in B$ が存在して、 $\mu(X \setminus E) = 0$ であり、 任意の $x \in E$ に対して、 $f(x) = g(x)$ である。

証明： 任意の $(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$ に対して、 $f^{-1}([\frac{m}{n}, \frac{m+1}{n})) \in \bar{B}^\mu$ である。 B 可測集合のある 2 重列 $\{C_{n,m}\}_{(n,m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}}, \{D_{n,m}\}_{(n,m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}}$ が存在して、 任意の $(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$ に対して、 $C_{n,m} \subset f^{-1}([\frac{m}{n}, \frac{m+1}{n})) \subset D_{n,m}, \mu(D_{n,m} \setminus C_{n,m}) = 0$ である。 $E := \cup_{l \in \mathbb{N}} (\cap_{n \in \{l, l+1, l+2, \dots\}} (\cup_{m \in \mathbb{Z}} C_{n,m}))$ とおく。

$E \in B$ である。

$\mu(X \setminus E) = 0$ を示す。 任意の $n \in \mathbb{N}, x \in X \setminus (\cup_{m \in \mathbb{Z}} C_{n,m})$ に対して、 ある $k \in \mathbb{Z}$ が存在して、 $x \in f^{-1}([\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}))$ であり、 $x \in D_{n,k} \setminus C_{n,k}$ である。 よって、 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 $X \setminus (\cup_{m \in \mathbb{Z}} C_{n,m}) \subset \cup_{k \in \mathbb{Z}} (D_{n,k} \setminus C_{n,k})$ である。 $\mu(X \setminus E) = \mu(\cap_{l \in \mathbb{N}} (X \setminus (\cap_{n \in \{l, l+1, l+2, \dots\}} (\cup_{m \in \mathbb{Z}} C_{n,m})))) \leq \mu(X \setminus (\cap_{n \in \mathbb{N}} (\cup_{m \in \mathbb{Z}} C_{n,m}))) = \mu(\cup_{n \in \mathbb{N}} (X \setminus (\cup_{m \in \mathbb{Z}} C_{n,m}))) \leq \mu(\cup_{n \in \mathbb{N}} (\cup_{k \in \mathbb{Z}} (D_{n,k} \setminus C_{n,k}))) \leq \sum_{(n,k) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}} \mu(D_{n,k} \setminus C_{n,k})$ である。 $\mu(X \setminus E) = 0$ である。

X 上の実数値関数 g を、 $x \in X$ に対して、 $x \in E$ であるとき $g(x) := f(x)$ 、 $x \in E$ でないとき $g(x) := 0$ で定める。

任意の $x \in E$ に対して、 $f(x) = g(x)$ である。

g は B 可測であることを示す。 $k \in \mathbb{N}$ に対して、 X 上の実数値関数 g_k を、 $x \in X$ に対して、 $x \in \bigcap_{n \in \{k, k+1, k+2, \dots\}} (\bigcup_{m \in \mathbb{Z}} C_{n,m})$ であるとき $g_k(x) := \max_{m \in \mathbb{Z}, \frac{m}{k} \leq f(x)} \frac{m}{k}$ 、 $x \in \bigcap_{n \in \{k, k+1, k+2, \dots\}} (\bigcup_{m \in \mathbb{Z}} C_{n,m})$ でないとき $g_k(x) := 0$ で定める。任意の $k \in \mathbb{N}$ 、 $x \in \bigcap_{n \in \{k, k+1, k+2, \dots\}} (\bigcup_{m \in \mathbb{Z}} C_{n,m})$ 、 $m \in \mathbb{Z}$ に対して、「 $g_k(x) = \frac{m}{k} \Leftrightarrow x \in C_{k,m}$ 」である。任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 g_k は B 可測である。任意の $x \in X \setminus E$ 、 $k \in \mathbb{N}$ に対して、 $x \in X \setminus (\bigcap_{n \in \{k, k+1, k+2, \dots\}} (\bigcup_{m \in \mathbb{Z}} C_{n,m}))$ であり、 $g_k(x) = 0 = g(x)$ である。任意の $x \in X \setminus E$ に対して、 $\lim_k g_k(x) = g(x)$ である。一方、任意の $x \in E$ に対して、ある $l \in \mathbb{N}$ が存在して、任意の $k \in \{l, l+1, l+2, \dots\}$ に対して、 $x \in \bigcap_{n \in \{k, k+1, k+2, \dots\}} (\bigcup_{m \in \mathbb{Z}} C_{n,m})$ である。よって、任意の $x \in E$ に対して、ある $l \in \mathbb{N}$ が存在して、任意の $k \in \{l, l+1, l+2, \dots\}$ に対して、「ある $m \in \mathbb{Z}$ が存在して、 $x \in C_{k,m} \subset f^{-1}([\frac{m}{k}, \frac{m+1}{k}))$ 」であり、 $g_k(x) = \frac{m}{k}$ 」である。任意の $x \in E$ に対して、ある $l \in \mathbb{N}$ が存在して、任意の $k \in \{l, l+1, l+2, \dots\}$ に対して、 $g(x) - g_k(x) = f(x) - g_k(x) \in [0, \frac{1}{k})$ である。任意の $x \in E$ に対して、 $\lim_k g_k(x) = g(x)$ である。任意の $x \in X$ に対して、 $\lim_k g_k(x) = g(x)$ である。 g は B 可測である。 ■

2 Dirichlet 形式

本節では、(本原稿で必要となる範囲で) Dirichlet 形式に関する基本的な定義と定理を (スピード測度が確率測度である場合に限定して) 福島の第 1. 1 節と第 2. 1 節から引用する。

本節では、 X を可分な局所コンパクト Hausdorff 空間とし、 m を X の位相的 σ 加法族上の 確率測度 とし、 X の空でない任意の開集合 G に対して、 $m(G) > 0$ であるとする。さらに、 D_E を集合とし、 E を $(D_E)^2$ 上の実数値関数とする。

定義 29 : E が (スピード測度が m である) 対称形式であるとは、次が満たされることを言う。 D_E は実数値 2 乗可積分関数の全体の実 Hilbert 空間 $L^2(dm)$ の稠密な線形部分空間であり、任意の $u, v, w \in D_E, c \in \mathbb{R}$ に対して、 $E(v, u) = E(u, v), E(u + v, w) = E(u, w) + E(v, w), E(cu, v) = cE(u, v), E(u, u) \geq 0$ である。 ■

注意 30 : 補題 28 より、 \bar{m} を m の完備化として、 $L^2(d\bar{m})$ と $L^2(dm)$ は実 Hilbert 空間として、自然に同型である。 ■

定義 31 : E は対称形式であるとする。このとき、 E が Markov 的であるとは、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、 \mathbb{R} 上のある実数値連続関数 φ_ε が存在して、次が満たされることを言う。「任意の $t \in \mathbb{R}$ に対して、 $-\varepsilon \leq \varphi_\varepsilon(t) \leq 1 + \varepsilon$ 」であり、「任意の $t \in [0, 1]$ に対して、 $\varphi_\varepsilon(t) = t$ 」であり、「任意の $t \in \mathbb{R}, h \in [0, +\infty)$ に対して、 $0 \leq \varphi_\varepsilon(t + h) - \varphi_\varepsilon(t) \leq h$ 」であり、「任意の $u \in D_E$ に対して、 $\varphi_\varepsilon \circ u \in D_E, E(\varphi_\varepsilon \circ u, \varphi_\varepsilon \circ u) \leq E(u, u)$ 」である。 ■

定義 32 : $C_\infty(X)$ で、「任意の $\varepsilon > 0$ に対して、 X のコンパクトなある部分集合 K が存在して、任意の $x \in X \setminus K$ に対して、 $|f(x)| < \varepsilon$ である」ような X 上の実数値連続関数 f の全体の実線形空間を表す。 ■

補題 33 : 任意の $f \in C_\infty(X)$ に対して、 f は (m に関して) 2 乗可積分関数である。 $C_\infty(X)$ から $L^2(dm)$ への自然な写像は、線形で単射である。

証明 : 容易である。 ■

注意 34 : より一般に Y を位相空間とするとき、 $C(Y)$ で Y 上の (実数値) 連続関数の全体の線形空間を表し、 $C_\infty(Y)$ で無限大に近づくとき 0 に収束する Y 上の (実数値) 連続関数の全体の線形空間を表し、 $C_0(Y)$ でコンパクトな台を持つ Y 上の (実数値) 連続関数の全体の線形空間を表す。 Y がコンパクトであれば、 $C_0(Y) = C_\infty(Y) = C(Y)$ である。特に、 $C_0((\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty) = C_\infty((\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty) = C((\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty)$ である。 ■

補題 33 より、以後、 $C_\infty(X)$ を $L^2(dm)$ の線形部分空間とみなす。

定義 35 : E は対称形式であるとする。このとき、 E が正則であるとは、任意の $g_1 \in D_E, g_2 \in C_\infty(X), \varepsilon > 0$ に対して、ある $f_1, f_2 \in D_E \cap C_\infty(X)$ が

存在して、次を満たすことを言う。 $\sqrt{\|f_1 - g_1\|_{L^2(dm)}^2 + E(f_1 - g_1, f_1 - g_1)} < \varepsilon, \sup_{x \in X} |(f_2 - g_2)(x)| < \varepsilon$ である。 ■

定義 3 6 : $u \in L^2(dm)$ に対して、 $\text{supp}[u]$ で、次を満たす $x \in X$ の全体の集合を表す。 X の任意の開集合 U に対して、「 $x \in U$ ならば、 $\int_{y \in U} |u(y)|^2 dm(y) > 0$ 」である。 ■

補題 3 7 : $f \in C_\infty(X)$ とする。このとき、 $\text{supp}[f]$ は、 $\{x \in X | f(x) \neq 0\}$ の閉包である。

証明： 容易である。 ■

定義 3 8 : E は対称形式であるとする。このとき、 E が局所性をもつとは、任意の $u, v \in D_E$ に対して、「 $\text{supp}[u] \cap \text{supp}[v] = \emptyset$ で、 $\text{supp}[u], \text{supp}[v]$ がコンパクトであるならば、 $E(u, v) = 0$ 」であることを言う。 ■

定義 3 9 : E は対称形式であるとする。このとき、 E が閉であるとは、 D_E の任意の列 $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ に対して、次が成り立つことを言う。 $\lim_{n, m} (\|u_n - u_m\|_{L^2(dm)}^2 + E(u_n - u_m, u_n - u_m)) = 0$ であるならば、ある $v \in D_E$ が存在して、 $\lim_k (\|u_k - v\|_{L^2(dm)}^2 + E(u_k - v, u_k - v)) = 0$ である。 ■

定義 4 0 : E は対称形式であるとする。このとき、 E が可閉であるとは、 D_E の任意の列 $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ に対して、次が成り立つことを言う。 $\lim_{n, m} E(u_n - u_m, u_n - u_m) = 0, \lim_k \|u_k\|_{L^2(dm)}^2 = 0$ であるならば、 $\lim_k E(u_k, u_k) = 0$ である。 ■

定義 4 1 : E_1, E_2 を (スピード測度が m である) 対称形式とする。このとき、 E_2 が E_1 の閉拡大であるとは、 E_2 が閉であり、 $E_1 \subset E_2$ であることを言う。 ■

命題 4 2 : E は対称形式であるとする。ある対称形式 \tilde{E} が存在して、 \tilde{E} は E の閉拡大であるとする。このとき、 E は可閉である。

証明： 容易である。 ■

定理 4 3 : E は対称形式であるとする。 E は可閉であるとする。このとき、ある対称形式 \bar{E} が一意に存在して、 \bar{E} は E の最小の閉拡大である。

証明： 一意は、容易である。存在は、(福島では証明が省略されているが、) 例えば、谷島『シュレーディンガー方程式』の命題 4. 9 7、Kato『Perturbation theory for linear operators』の定理 1. 1 7 などに見られる。 ■

定理 4 3 より、次のように定義する。

定義 4 4 : 可閉な対称形式 E に対して、 \bar{E} で、 E の最小の閉拡大を表す。 ■

定義 4 5 : E が Dirichlet 形式であるとは、 E が Markov 的な閉対称形式であることを言う。 ■

さて、本節の最後として、基本的な定理を引用する。(因みに、証明はそれ程、簡単ではないようである。)

定理 4 6 : E は局所性をもつ可閉な Markov 的対称形式であるとする。 $D_E \subset C_\infty(X)$ であるとする。任意の $u \in C_\infty(X)$ と $\varepsilon > 0$ に対して、ある $f \in D_E$ が存在して、 $\sup_{x \in X} |u(x) - f(x)| < \varepsilon$ であるとする。任意の $f_1, f_2 \in D_E$ に対して、 $f_1 f_2 \in D_E$ であるとする。 X の任意のコンパクト集合 K と開集合 G に対して、次が成り立つとする。 G の閉包がコンパクトであり、 $K \subset G$ であるならば、ある $f \in D_E$ が存在して、「任意の $x \in X \setminus G$ に対して、 $f(x) = 0$ 」であり、「任意の $x \in K$ に対して、 $f(x) \geq 1$ 」である。

このとき、(E の最小の閉拡大) \bar{E} は局所性をもつ正則 Dirichlet 形式である。

証明 : 福島の定理 2. 1. 2 から、引用した。 ■

3 コンパクト化可能な C^∞ 級関数の空間

$\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ を \mathbb{R} の 1 点コンパクト化とし、 $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ を $\{\mathbb{R} \cup \{\infty\}\}_{n \in \mathbb{N}}$ の直積位相空間とする。本節の目的は、次節で「準備段階の対称形式」の定義域に採用する空間 $CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ について、予め調べておくことである。

まず、念のため、 $CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ の定義を再掲する。

定義 4 7 : $CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ で、以下の条件を満たす $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ 上の実数値連続関数 f の全体の集合を表す。ある $n \in \mathbb{N}$, $g \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, $L \in (0, +\infty)$ が存在して、

(1) 任意の $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ に対して、

$$|x_k| \geq L \implies \frac{\partial g}{\partial x_k}(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

(2) 任意の $\{x_l\}_{l \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、

$$f(\{x_l\}_{l \in \mathbb{N}}) = g(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

である。 ■

命題 4 8 : $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$, $f \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ とする。このとき、 $\varphi \circ f \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ であり、任意の $k \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、 $(\frac{\partial(\varphi \circ f)}{\partial x_k})(x) = (\varphi'(f(x)))((\frac{\partial f}{\partial x_k})(x))$ である。

証明： 容易である。 ■

「簡単だが」定義が少し長い対象」に記号を与えることを以下で、しばらく続ける。

定義 4 9 : \mathbb{R} を (標準的な計量による) C^∞ 級 Riemann 多様体とする。 \mathbb{R}/\mathbb{Z} を \mathbb{R} から誘導される C^∞ 級 Riemann 多様体とする。 $d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}$ を \mathbb{R}/\mathbb{Z} の Riemann 計量が定める距離とする。 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ から \mathbb{R}/\mathbb{Z} への写像 θ を、 $x \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ に対して、 $x \in \mathbb{R}$ であるときは $\theta(x) := \frac{1}{\pi} \arctan(x)$ 、 $x \in \mathbb{R}$ でないときは $\theta(x) := \frac{1}{2} + \mathbb{Z}$ で定める。 $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^2$ 上の $[0, +\infty)$ 値関数 $d_{\mathbb{R} \cup \{\infty\}}$ を $d_{\mathbb{R} \cup \{\infty\}}(x_1, x_2) := d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}(\theta(x_1), \theta(x_2))$ で定める。 ■

補題 5 0 : θ は、 \mathbb{R} の 1 点コンパクト化 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ から \mathbb{R}/\mathbb{Z} への同相写像である。 θ は、 \mathbb{R} から $(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \setminus \{\frac{1}{2} + \mathbb{Z}\}$ への C^∞ 級微分同相を与える。 $d_{\mathbb{R} \cup \{\infty\}}$ は、 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 上の距離である。 $d_{\mathbb{R} \cup \{\infty\}}$ は、 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ が持つのと同じ位相を与える。 $d_{\mathbb{R} \cup \{\infty\}}$ の値域は、 $[0, \frac{1}{2}]$ である。

証明： 容易である。 ■

補題 5 1 : 任意の $\{x_{1,n}\}_{n \in \mathbb{N}}$, $\{x_{2,n}\}_{n \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ に対して、 $0 \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{d_{\mathbb{R} \cup \{\infty\}}(x_{1,n}, x_{2,n})}{2^n} < +\infty$ である。

証明： 容易である。 ■

補題 5 1 より、次のように定義する。

定義 5 2 : $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ 上の $[0, +\infty)$ 値関数 $d_{(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty}$ を $d_{(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty}$

$(\{x_{1,n}\}_{n \in \mathbb{N}}, \{x_{2,n}\}_{n \in \mathbb{N}}) := \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{d_{\mathbb{R} \cup \{\infty\}}(x_{1,n}, x_{2,n})}{2^n}$ で定める。

補題 5 3 : 任意の $\{x_{1,n}\}_{n \in \mathbb{N}}, \{x_{2,n}\}_{n \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ に対して、 $d_{(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty}(\{x_{1,n}\}_{n \in \mathbb{N}}, \{x_{2,n}\}_{n \in \mathbb{N}}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{\min\{d_{\mathbb{R} \cup \{\infty\}}(x_{1,n}, x_{2,n}), 1\}}{2^n}$ である。 $d_{(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty}$ は、 $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ 上の距離である。 $d_{(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty}$ から導かれる位相は、 $\{\mathbb{R} \cup \{\infty\}\}_{n \in \mathbb{N}}$ の直積位相である。

証明 : 補題 2 5 より、容易である。 ■

定義 5 4 : $n \in \mathbb{N}$ に対して、 $CF^\infty(\{(\mathbb{R}/\mathbb{Z}, \frac{1}{2} + \mathbb{Z})\}_{k=1}^n)$ で、以下の条件を満たす $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^n$ 上の実数値 C^∞ 級関数 G の全体の集合を表す。ある $\varepsilon > 0$ が存在して、任意の $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) \in (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^n$ に対して、

$$d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}\left(\theta_k, \frac{1}{2} + \mathbb{Z}\right) \leq \varepsilon \implies \frac{\partial G}{\partial \theta_k}(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) = 0$$

である。 ■

定義 5 5 : $CF^\infty(\{(\mathbb{R}/\mathbb{Z}, \frac{1}{2} + \mathbb{Z})\}_{k \in \mathbb{N}})$ で、以下の条件を満たす $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^\infty$ 上の実数値関数 F の全体の集合を表す。ある $n \in \mathbb{N}$, $G \in CF^\infty(\{(\mathbb{R}/\mathbb{Z}, \frac{1}{2} + \mathbb{Z})\}_{k=1}^n)$ が存在して、任意の $\{\theta_l\}_{l \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^\infty$ に対して、 $F(\{\theta_l\}_{l \in \mathbb{N}}) = G(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n)$ である。 ■

補題 5 0 より、次のように定義する。

定義 5 6 : $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^\infty$ 上の実数値関数の全体の集合から $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ 上の実数値関数の全体の集合への写像 Θ^* を、 $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^\infty$ 上の実数値関数 F , $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ に対して、 $(\Theta^*F)(\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}) := F(\{\Theta(x_k)\}_{k \in \mathbb{N}})$ で定める。 $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ 上の実数値関数の全体の集合から $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^\infty$ 上の実数値関数の全体の集合への写像 $(\Theta^{-1})^*$ を、 $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ 上の実数値関数 f , $\{\theta_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^\infty$ に対して、 $((\Theta^{-1})^*f)(\{\theta_k\}_{k \in \mathbb{N}}) := f(\{\Theta^{-1}(\theta_k)\}_{k \in \mathbb{N}})$ で定める。 ■

以上の準備の下で、まず、次の命題 5 7 のように、 $CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ の定義を少し言い換えることができる。こちらの方が、「直感的な意味合い」がより明確であろうか、と思われる。

命題 5 7 : Θ^* と $(\Theta^{-1})^*$ は、互いに逆写像である。 $CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}}) = \Theta^*(CF^\infty(\{(\mathbb{R}/\mathbb{Z}, \frac{1}{2} + \mathbb{Z})\}_{k \in \mathbb{N}}))$ である。

証明 : 容易である。 ■

次の補題 5 8 は、特に難しい訳ではないが、本原稿における「技術的な要」である。

補題 5 8 : $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ とし、 K を $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ の閉集合とし、 $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}} \notin K$ であるとする。このとき、ある $f \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ と $\varepsilon > 0$ が存在して、任意の $x \in (\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ に対して、 $0 \leq f(x) \leq 1$ であり、

「 $x \in K \Rightarrow f(x) = 0$ 」であり、「 $d_{(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty}(x, \{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}) \leq \varepsilon \Rightarrow f(x) = 1$ 」である。

証明： $K = \emptyset$ のときは、 $f := 1, \varepsilon := 1$ において容易である。 $K \neq \emptyset$ とする。

$\delta := d_{(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty}(\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}, K)$ とおく。 $0 < \delta < +\infty$ である。ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して、 $\frac{1}{2^N} < \frac{\delta}{2}$ である。 $\varepsilon := \min(\{\frac{\delta}{4N}\} \cup \{\frac{d_{\mathbb{R} \cup \{\infty\}}(a_k, \infty)}{2^{k+2}}\}_{k \in \{1, 2, \dots, N\}, a_k \neq \infty})$ とおく。 $0 < \varepsilon < +\infty$ である。

\mathbb{R}/\mathbb{Z} 上の C^∞ 級関数のある列 $\{G_k\}_{k \in \{1, 2, \dots, N\}}$ が存在して、任意の $k \in \{1, 2, \dots, N\}$ と $\theta \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ に対して、 $0 \leq G_k(\theta) \leq 1$ であり、「 $2^{k+1}\varepsilon \leq d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}(\theta, \Theta(a_k)) \Rightarrow G_k(\theta) = 0$ 」であり、「 $d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}(\theta, \Theta(a_k)) \leq 2^k\varepsilon \Rightarrow G_k(\theta) = 1$ 」である。 $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^N$ 上の実数値関数 G を、 $\{\theta_k\}_{k \in \{1, 2, \dots, N\}} \in (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^N$ に対して $G(\{\theta_k\}_{k \in \{1, 2, \dots, N\}}) := \prod_{k \in \{1, 2, \dots, N\}} G_k(\theta_k)$ で定める。 G は C^∞ 級 $[0, 1]$ 値関数である。

$a_k = \infty$ である任意の $k \in \{1, 2, \dots, N\}$ と $\theta \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ に対して、「 $d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}(\theta, \frac{1}{2} + \mathbb{Z}) \leq 2^k\varepsilon \Rightarrow G_k(\theta) = 1$ 」である。一方、 $a_k \neq \infty$ である任意の $k \in \{1, 2, \dots, N\}$ と $\theta \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ に対して、「 $d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}(\theta, \frac{1}{2} + \mathbb{Z}) \leq 2^k\varepsilon$ であるならば、 $2^{k+2}\varepsilon \leq d_{\mathbb{R} \cup \{\infty\}}(a_k, \infty) = d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}(\Theta(a_k), \frac{1}{2} + \mathbb{Z}) \leq d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}(\Theta(a_k), \theta) + d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}(\theta, \frac{1}{2} + \mathbb{Z}) \leq d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}(\Theta(a_k), \theta) + 2^k\varepsilon$ より、 $2^{k+1}\varepsilon \leq (2^{k+2} - 2^k)\varepsilon \leq d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}(\Theta(a_k), \theta)$ 」である。よって、 $a_k \neq \infty$ である任意の $k \in \{1, 2, \dots, N\}$ と $\theta \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ に対して、「 $d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}(\theta, \frac{1}{2} + \mathbb{Z}) \leq 2^k\varepsilon \Rightarrow G_k(\theta) = 0$ 」である。以上により、 $G \in CF^\infty(\{(\mathbb{R}/\mathbb{Z}, \frac{1}{2} + \mathbb{Z})\}_{k=1}^N)$ である。

$(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ 上の $[0, 1]$ 値関数 f を、 $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ に対して $f(\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}) := G(\{\Theta(x_k)\}_{k=1}^N)$ で定める。命題 5.7 より、 $f \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ である。

任意の $x \in K$ に対して、 $f(x) = 0$ であることを示す。 $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in K$ とする。このとき、 $\delta \leq d_{(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty}(\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}, \{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}(\Theta(a_n), \Theta(x_n))}{2^n} \leq (\sum_{n=1}^N \frac{d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}(\Theta(a_n), \Theta(x_n))}{2^n}) + \frac{\delta}{2}$ である。 $2N\varepsilon \leq \frac{\delta}{2} \leq \sum_{n=1}^N \frac{d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}(\Theta(x_n), \Theta(a_n))}{2^n}$ である。ある $k \in \{1, 2, \dots, N\}$ が存在して、 $2\varepsilon \leq \frac{d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}(\Theta(x_k), \Theta(a_k))}{2^k}$ である。ある $k \in \{1, 2, \dots, N\}$ が存在して、 $G_k(\Theta(x_k)) = 0$ である。 $f(\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}) = 0$ である。任意の $x \in K$ に対して、 $f(x) = 0$ である。

任意の $x \in (\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ に対して、「 $d_{(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty}(x, \{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}) \leq \varepsilon \Rightarrow f(x) = 1$ 」であることを示す。 $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ とし、 $d_{(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty}(\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}, \{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}) \leq \varepsilon$ であるとする。このとき、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 $\frac{d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}(\Theta(x_k), \Theta(a_k))}{2^k} = \frac{d_{\mathbb{R} \cup \{\infty\}}(x_k, a_k)}{2^k} \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{d_{\mathbb{R} \cup \{\infty\}}(x_n, a_n)}{2^n} \leq \varepsilon$ である。任意の $k \in \{1, 2, \dots, N\}$ に対して、 $G_k(\Theta(x_k)) = 1$ である。 $f(\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}) = 1$ である。「 $d_{(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty}(x, \{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}) \leq \varepsilon \Rightarrow f(x) = 1$ 」である。 ■

命題 59 : $a, b \in (\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ とし、 $a \neq b$ であるとする。このとき、ある $f \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ が存在して、 $f(a) = 1, f(b) = 0$ である。

証明： 補題 58 より、容易である。 ■

命題 60 : $CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ は、 $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ 上の実数値連続関数の全体の実線形空間（すなわち、通常、 $C((\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty)$ と表記される空間）の線形部分空間である。任意の $f_1, f_2 \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ に対して、 $f_1 f_2 \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ である。 $1 \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ である。

証明： 容易である。 ■

定理 61 : $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ 上の任意の実数値連続関数 u と $\varepsilon > 0$ に対して、ある $f \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ が存在して、 $\sup_{x \in (\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty} |f(x) - u(x)| < \varepsilon$ である。

証明： $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ は、コンパクトであり、距離付け可能である。よって、命題 59 と命題 60 から、(Stone-Weierstrass の定理によって) 容易である。 ■

命題 62 : $\tilde{\mu}$ を $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ (の位相的 σ 加法族) 上の確率測度とする。このとき、任意の $\psi \in L^2(d\tilde{\mu})$ と $\varepsilon > 0$ に対して、ある $f \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ が存在して、 $\|f - \psi\|_{L^2(d\tilde{\mu})} < \varepsilon$ である。

証明： $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ は、距離付け可能である。よって、命題 27 より、ある実数値連続関数 u が存在して、 $\|u - \psi\|_{L^2(d\tilde{\mu})} < \frac{\varepsilon}{2}$ である。定理 61 より、ある $f \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ が存在して、 $\sup_{x \in (\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty} |f(x) - u(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ である。 $\tilde{\mu}$ は確率測度であるので、 $\|f - \psi\|_{L^2(d\tilde{\mu})} < \varepsilon$ である。 ■

補題 63 : K_0, K_1 を $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ の閉集合とし、 $K_0 \cap K_1 = \emptyset$ であるとする。このとき、ある $f \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ が存在して、任意の $x \in (\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ に対して、「 $x \in K_0 \Rightarrow f(x) = 0$ 」であり、「 $x \in K_1 \Rightarrow f(x) \geq 1$ 」である。

証明： 補題 58 より、 $CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ のある族 $\{f_a\}_{a \in K_1}$ と $(0, +\infty)$ の族 $\{\varepsilon_a\}_{a \in K_1}$ が存在して、任意の $a \in K_1, x \in (\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ に対して、 $0 \leq f_a(x) \leq 1$ であり、「 $x \in K_0 \Rightarrow f_a(x) = 0$ 」であり、「 $d_{(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty}(x, a) \leq \varepsilon_a \Rightarrow f_a(x) = 1$ 」である。 $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ はコンパクトであるので、 K_1 のある有限部分集合 A が存在して、任意の $x \in K_1$ に対して、ある $a \in A$ が存在して、 $d_{(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty}(x, a) < \varepsilon_a$ である。 $f := \sum_{a \in A} f_a$ とおく。 ■

定理 64 : K_0, K_1 を $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ の閉集合とし、 $K_0 \cap K_1 = \emptyset$ であるとする。このとき、ある $f \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ が存在して、任意の $x \in (\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ に対して、「 $0 \leq f(x) \leq 1$ 」であり、「 $x \in K_0 \Rightarrow f(x) = 0$ 」であり、「 $x \in K_1 \Rightarrow f(x) = 1$ 」である。

証明： 命題 48 と補題 63 より、容易である。 ■

さて、本節の最後として、「 $CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ を定義域とする (準備段階の) 対称形式」を次節で定義するため、及び、「Gibbs 測度であることは、可閉であるために十分である」という結果を次節で得るための準備を行う。そのための必要な準備に大差はなく、雑に言うと、「 $CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ の要素は偏微分

可能で、 $CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ は偏微分に関して不変である」という意味合いの簡単な事実（命題 6 8）を示す。

補題 6 5 : 任意の $n \in \mathbb{N}$, $G \in CF^\infty(\{(\mathbb{R}/\mathbb{Z}, \frac{1}{2} + \mathbb{Z})\}_{k=1}^n)$, $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ に対して、 $\frac{1+\cos(2\pi\theta_k)}{2\pi} \frac{\partial G}{\partial \theta_k} \in CF^\infty(\{(\mathbb{R}/\mathbb{Z}, \frac{1}{2} + \mathbb{Z})\}_{k=1}^n)$ である。

証明： 容易である。 ■

補題 6 6 : 任意の $F \in CF^\infty(\{(\mathbb{R}/\mathbb{Z}, \frac{1}{2} + \mathbb{Z})\}_{k \in \mathbb{N}})$, $k \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、 $\frac{\partial(\Theta^*F)}{\partial x_k}(x) = (\Theta^*(\frac{1+\cos(2\pi\theta_k)}{2\pi} \frac{\partial F}{\partial \theta_k}))(x)$ である。

証明： 容易である。 ■

補題 6 7 : 任意の $f \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$, $k \in \mathbb{N}$ に対して、ある $f_k \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ が一意に存在して、任意の $x \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、 $\frac{\partial f}{\partial x_k}(x) = f_k(x)$ である。

証明： \mathbb{R}^∞ は $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ で稠密であるので、一意である。一方、命題 5 7 と補題 6 5 より、 $f_k := \Theta^*\left(\frac{1+\cos(2\pi\theta_k)}{2\pi} \left(\frac{\partial}{\partial \theta_k}((\Theta^{-1})^*f)\right)\right) \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ である。命題 5 7 と補題 6 6 より、 $\frac{\partial f}{\partial x_k}(x) = f_k(x)$ である。 ■

命題 6 8 : $f \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$, $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, $(k_1, k_2, \dots, k_n) \in \mathbb{N}^n$ とする。このとき、ある $f_{k_1, k_2, \dots, k_n} \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ が一意に存在して、 \mathbb{R}^∞ 上で $(\prod_{l=1}^n \frac{\partial}{\partial x_{k_l}})f = f_{k_1, k_2, \dots, k_n}$ である。特に、 \mathbb{R}^∞ 上で $(\prod_{l=1}^n \frac{\partial}{\partial x_{k_l}})f$ は有界である。

証明： 補題 6 7 から、(n に対する帰納法によって、) 容易である。 ■

4 主結果

$(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ を (前節と同様に、 $\{\mathbb{R} \cup \{\infty\}\}_{n \in \mathbb{N}}$ の直積位相空間とし、さらに、) 直積位相で生成される σ 加法族を添えた可測空間とする。同様に、 \mathbb{R}^∞ を $\{\mathbb{R}\}_{n \in \mathbb{N}}$ の直積位相空間とし、また、直積位相で生成される σ 加法族を添えた可測空間とする。(因みに、このとき、命題 2.4 より、 $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ と \mathbb{R}^∞ は「位相で生成される σ 加法族を添えた可測空間」の直積可測空間である。) さらに、本節では、 μ を (直積位相で生成される σ 加法族を添えた) 可測空間 \mathbb{R}^∞ 上の確率測度とし、任意の $n \in \mathbb{N}$ と \mathbb{R}^n の空でない開集合 G に対して、 $\mu(G \times \mathbb{R}^\infty) > 0$ であるとす。また、ここで考えるスピード測度 $\tilde{\mu}$ を定義 7.1 で与える。

補題 6.9 : $\{Y_\lambda\}_\lambda$ を位相空間の族とし、 $\{X_\lambda\}_\lambda$ を族とし、任意の λ に対して、 X_λ は Y_λ の空でない部分集合であるとする。このとき、「直積位相で生成される σ 加法族を添えた可測空間 $\prod_\lambda Y_\lambda$ 」の部分可測空間 $\prod_\lambda X_\lambda$ は、「部分位相空間の族 $\{X_\lambda\}_\lambda$ の直積位相」で生成される σ 加法族を添えた可測空間 $\prod_\lambda X_\lambda$ である。

証明 : 命題 9 より、「直積位相で生成される σ 加法族を添えた可測空間 $\prod_\lambda Y_\lambda$ 」の部分可測空間 $\prod_\lambda X_\lambda$ は、「直積位相空間 $\prod_\lambda Y_\lambda$ の部分位相」で生成される σ 加法族を添えた可測空間 $\prod_\lambda X_\lambda$ である。一方、命題 1.6 より、「直積位相空間 $\prod_\lambda Y_\lambda$ の部分位相」は、「部分位相空間の族 $\{X_\lambda\}_\lambda$ の直積位相」である。 ■

補題 7.0 : A を集合とする。このとき、 A が \mathbb{R}^∞ の可測集合であるためには、 $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ のある可測集合 E が存在して、 $A = E \cap (\mathbb{R}^\infty)$ であることが必要十分である。

証明 : 補題 6.9 より、容易である。 ■

補題 7.0 より、次のように定義する。

定義 7.1 : $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ の可測集合族上の $[0, 1]$ 値関数 $\tilde{\mu}$ を、 $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ の可測集合 E に対して

$$\tilde{\mu}(E) := \mu(E \cap (\mathbb{R}^\infty))$$

で定める。

命題 7.2 : $\tilde{\mu}$ は $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ (の可測集合族) 上の確率測度である。 $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ の空でない任意の開集合 G に対して、 $\tilde{\mu}(G) > 0$ である。

証明 : 確率測度であることは、容易である。 G を $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ の空でない開集合とする。このとき、ある $n \in \mathbb{N}$ と $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ の空でない開集合の列 $\{G_k\}_{k=1}^n$ が存在して、 $(\prod_{k=1}^n G_k) \times ((\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty) \subset G$ である。このとき、 $\prod_{k=1}^n (G_k \setminus \{\infty\})$ は \mathbb{R}^n の空でない開集合である。よって、 $0 < \mu((\prod_{k=1}^n (G_k \setminus \{\infty\})) \times (\mathbb{R}^\infty)) \leq \mu(G \cap (\mathbb{R}^\infty)) = \tilde{\mu}(G)$ である。 ■

$(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ はコンパクトで、距離付け可能であるから、命題 7 2 により、第 2 節で引用した **Dirichlet 形式に関する基本的な事項が ($\tilde{\mu}$ をスピード測度として) 適用できる。**

補題 7 3 : $f \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ とする。このとき、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 \mathbb{R}^∞ 上で $\frac{\partial f}{\partial x_k}$ は (存在して、可測であり、) μ に関して 2 乗可積分である。ある $n \in \mathbb{N}$ が存在して、任意の $k \in \{n, n+1, n+2, \dots\}$ に対して、 \mathbb{R}^∞ 上で $\frac{\partial f}{\partial x_k} = 0$ である。

証明： 命題 6 8 より、 $\frac{\partial f}{\partial x_k}$ は (存在して、連続で) 有界である。 ■

補題 7 3 より、次のように定義する。

定義 7 4 : $(CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}}))^2$ 上の実数値関数 E_{CD}^μ を、 $(f_1, f_2) \in (CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}}))^2$ に対して $E_{CD}^\mu(f_1, f_2) := \sum_{k \in \mathbb{N}} \int_{\mathbb{R}^\infty} \frac{\partial f_1}{\partial x_k} \frac{\partial f_2}{\partial x_k} d\mu$ で定める。 ■

補題 7 5 : E_{CD}^μ は、(スピード測度が $\tilde{\mu}$ である) 対称形式である。

証明： $CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}}) \subset C_\infty((\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty) \subset L^2(d\tilde{\mu})$ と命題 6 2 より、容易である。 ■

補題 7 6 : E_{CD}^μ は、Markov 的である。

証明： 命題 4 8 より、容易である。 ■

補題 7 7 : E_{CD}^μ は、局所性をもつ。

証明： 補題 3 7 より、容易である。 ■

定理 7 8 : E_{CD}^μ は可閉であるとする。このとき、 E_{CD}^μ の最小の閉拡大 \bar{E}_{CD}^μ は、(スピード測度が $\tilde{\mu}$ である) 局所性をもつ正則 Dirichlet 形式である。

証明： 定理 4 6、命題 6 0、定理 6 1、定理 6 4、補題 7 5、補題 7 6 と補題 7 7 より、容易である。 ■

Gibbs 測度の定義を再掲する。ここで、命題 6 8 より、任意の $f \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$, $k \in \mathbb{N}$ に対して、 f と同様に \mathbb{R}^∞ 上で $\frac{\partial f}{\partial x_k}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}$ は有界であることに注意する。

定義 7 9 : μ が Gibbs 測度であるとは、 \mathbb{R}^∞ 上の実数値 (Borel) 可測関数のある列 $\{H_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ が存在して、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、次を満たすことを言う。

(1) 任意の $f \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ に対して、

$$\int_{\mathbb{R}^\infty} \left| H_k \frac{\partial f}{\partial x_k} \right|^2 d\mu < +\infty,$$

(2) 任意の $f_1, f_2 \in CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ に対して、

$$\int_{\mathbb{R}^\infty} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_k} f_2 \right) d\mu = 2 \int_{\mathbb{R}^\infty} H_k \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_k} f_2 \right) d\mu$$

である。 ■

定理 80 : μ は Gibbs 測度であるとする。このとき、 E_{CD}^μ は可閉である。 E_{CD}^μ の最小の閉拡大 \bar{E}_{CD}^μ は、(スピード測度が $\bar{\mu}$ である) 局所性をもつ正則 Dirichlet 形式である。

証明： 後半は、定理 78 による。通常の議論により、可閉であることを示す。 $\{f_l\}_{l \in \mathbb{N}}$ を $CF^\infty(\{\mathbb{R}\}_{k \in \mathbb{N}})$ の列とし、 $\lim_{n,m} E_{CD}^\mu(f_n - f_m, f_n - f_m) = 0$, $\lim_l \|f_l\|_{L^2(d\bar{\mu})}^2 = 0$ であるとする。

任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 $\lim_l \|\frac{\partial f_l}{\partial x_k}\|_{L^2(d\mu)} = 0$ であることを示す。 $L^2(d\mu)$ のある列 $\{w_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ が一意に存在して、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 $\lim_l \|\frac{\partial f_l}{\partial x_k} - w_k\|_{L^2(d\mu)} = 0$ である。一方、命題 68 より、 f_l と同様に、 \mathbb{R}^∞ 上で $\frac{\partial f_l}{\partial x_k}, \frac{\partial^2 f_l}{\partial x_k^2}$ は (連続で) 有界である。よって、Gibbs 測度の定義により、 $\int_{\mathbb{R}^\infty} \frac{\partial f_n}{\partial x_k} \frac{\partial f_m}{\partial x_k} d\mu = - \int_{\mathbb{R}^\infty} \frac{\partial^2 f_n}{\partial x_k^2} f_m d\mu + 2 \int_{\mathbb{R}^\infty} (H_k \frac{\partial f_n}{\partial x_k}) f_m d\mu$ であり、 $f_l|_{\mathbb{R}^\infty}, \frac{\partial f_l}{\partial x_k}, \frac{\partial^2 f_l}{\partial x_k^2} \in L^2(d\mu)$ である。Gibbs 測度の定義により、さらに、 $H_k \frac{\partial f_l}{\partial x_k} \in L^2(d\mu)$ でもあるので、 $\langle \frac{\partial f_n}{\partial x_k}, \frac{\partial f_m}{\partial x_k} \rangle_{L^2(d\mu)} = - \langle \frac{\partial^2 f_n}{\partial x_k^2}, f_m|_{\mathbb{R}^\infty} \rangle_{L^2(d\mu)} + 2 \langle H_k \frac{\partial f_n}{\partial x_k}, f_m|_{\mathbb{R}^\infty} \rangle_{L^2(d\mu)}$ である。さらに、 $\lim_l \|f_l|_{\mathbb{R}^\infty}\|_{L^2(d\mu)} = 0$ でもあるので、 $\langle w_k, w_k \rangle_{L^2(d\mu)} = \lim_n (\langle \frac{\partial f_n}{\partial x_k}, w_k \rangle_{L^2(d\mu)}) = \lim_n (\lim_m (\langle \frac{\partial f_n}{\partial x_k}, \frac{\partial f_m}{\partial x_k} \rangle_{L^2(d\mu)})) = \lim_n (\lim_m (- \langle \frac{\partial^2 f_n}{\partial x_k^2}, f_m|_{\mathbb{R}^\infty} \rangle_{L^2(d\mu)} + 2 \langle H_k \frac{\partial f_n}{\partial x_k}, f_m|_{\mathbb{R}^\infty} \rangle_{L^2(d\mu)})) = \lim_n (- \langle \frac{\partial^2 f_n}{\partial x_k^2}, 0 \rangle_{L^2(d\mu)} + 2 \langle H_k \frac{\partial f_n}{\partial x_k}, 0 \rangle_{L^2(d\mu)}) = 0$ である。以上より、 $\lim_l \|\frac{\partial f_l}{\partial x_k}\|_{L^2(d\mu)} = 0$ である。

$\lim_l E_{CD}^\mu(f_l, f_l) = 0$ であることを示す。 $\varepsilon > 0$ とする。ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して、任意の n, m に対して、「 $n \geq N, m \geq N \Rightarrow E_{CD}^\mu(f_n - f_m, f_n - f_m) < \frac{\varepsilon}{2}$ 」である。任意の K, n, m に対して、「 $n \geq N, m \geq N \Rightarrow \sum_{k=1}^K \|\frac{\partial f_n}{\partial x_k} - \frac{\partial f_m}{\partial x_k}\|_{L^2(d\mu)}^2 < \frac{\varepsilon}{2}$ 」である。任意の K, n に対して、「 $n \geq N \Rightarrow \sum_{k=1}^K \|\frac{\partial f_n}{\partial x_k}\|_{L^2(d\mu)}^2 \leq \frac{\varepsilon}{2}$ 」である。任意の n に対して、「 $n \geq N \Rightarrow E_{CD}^\mu(f_n, f_n) \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$ 」である。■

感想 : $(0, 1)^\infty$ のように完備でない **Riemann 多様体の加算直積** の場合により顕著か、と思われるが、対称 Hunt 過程としては反射壁よりも吸収壁の方がより存在し難い、ということであるのかもしれない。一つの解釈として、加算直積の場合には、理想境界が稠密であるため、吸収壁過程を構成すると「即死過程が得られてしまうことがある」ということであるのかもしれない。■

感想 : 例えば、 D を 2 次元の単位開円板とし、直和 $D \sqcup D$ を基礎の状態空間とすると、その自然な拡張 (による正則化) は様々であると思われる。但し、恐らく、基礎空間が局所コンパクトの場合には、基礎空間が拡張の開集合となって、(何らかの適当な条件の下で、福島第 6. 3 節の一般化が成立して、) 基礎空間上での吸収壁過程は拡張に依らないのであろう。無限次元の場合も、拡張による正則化から得られる基礎空間上での吸収壁過程は拡張に依らないか、どうか?、という問題が考えられるのかもしれない。■